

II CONSVET

Certificamos que o trabalho intitulado **IMPACTOS DA FRAGMENTAÇÃO FLORESTAL SOBRE A SAÚDE E NUTRIÇÃO DE PRIMATAS NÃO HUMANOS EM ÁREAS TROPICAIS** de autoria de **Maria Raquel Silva, Francisco Javier Santos Rueda, Gustavo Azenha Cardoso, Ana Luiza Dias de Oliveira, Gustavo de Oliveira Gomes da Silva e Rodrigo Baltar da Silva**, foi apresentado na modalidade banner, no evento **II CONGRESSO PERIÓDICO NACIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA CONSVET**, realizado em 29/09/2025 a 30/12/2025, contabilizando carga horária total de 80 horas.

ISBN: 978-65-982433-6-4
DOI: 10.5281/zenodo.20420392

29/09/2025 a 30/06/2026

